

EVFEMIZATSIYALASHGAN MAQOL VA MATALLAR TADQIQIGA LINGVISTIK YONDASHUVLAR

Yusupova Muntoza Baxtiyor qizi

Fargʻona Davlat universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya. Maqolada evfemizatsiyalashgan maqol va matallarda metasemiotik, pragmatik semiotik, semantic, semasiologik, onomasiologik yondashuvlar va bu lingvistik yondashuvlarga olimlarning qarashlari yoritilgan. Evfemik birliklarga yondashuvlar. Evfemizm va evfemizatsiya hodisasi farqlangan.

Annotation. In the article, metasemiotic, pragmatic semiotic, semantic, semasiological, onomasiological approaches to euphemized proverbs and sayings and the views of scientists on these linguistic approaches are highlighted. Approaches to euphemistic units. Euphemism and the phenomenon of euphemization are distinguished.

Аннотация. В статье выделены метасемиотический, прагматический семиотический, семантический, семасиологический, ономасиологический подходы к эвфемизированным пословицам и поговоркам, а также взгляды ученых на эти лингвистические подходы. Подходы к эвфемистическим единицам. Выделяют эвфемизм и явление эвфемизации.

Kalit soʻzlar: evfemizm, evfemizatsiya, implitist maʼno, metasemiotik yondashuv, pragmatik yondashuv, lingvokulturologik, koʻchim, evfemik birliklar.

Key words: euphemism, euphemization, implicit meaning, metasemiotic approach, pragmatic approach, linguo-cultural, analysis, euphemistic units.

Ключевые слова: эвфемизм, эвфемизация, имплицитное значение, метасемиотический подход, прагматический подход, лингвокультурный, анализ, эвфемистические единицы.

Maqol va matallarda evfemizatsiya hodisasini nafaqat lingvokulturologik, balki metasemiotik va pragmatik, substitutiv, onomasiologik va semasiologik yondashuvlar asosida lugʻaviy va kontekstual jihatdan tadqiq qilish masalani chuqurroq oʻrganishga yordam beradi.

Evfemik birliklarning denotativ va signifikativ komponentlari semantik tahlilida evfemik birlik beradigan maʼno, soʻzning signifikativ komponentida ifoda etilgan konnotatsiyalarga eʼtibor qaratiladi. Evfemik birliklar tahlilida semantik aspektdan tashqari metasemiotik aspekt ham ahamiyatlidir. Metasemiotik aspektda evfemik birliklarning kontekstda beriladigan maʼnosi nazarda tutiladi. Soʻzlar kontekstda turli maʼno anglatadi. Shu bilan birga, evfemik birliklar ham kontekstda turli maʼno anglatishi bilan ajralib turadi. Ayniqsa, metasemiotik aspektda evfemik birliklar

tadqiqida olamning milliy manzarasi, xalqlarning dunyoqarashi namoyon bo‘ladi va natijada evfemizmlarning turli tillardagi farqlanishi vujudga keladi.

M.X.Sammanining ta’kidlashicha, maqol va matal tarkibidagi evfemizmlar ko‘chma ma’noda talqin etiladi, ya’ni gapda yoki so‘z birikmasida leksema yoki so‘z birikmasi ifoda etadigan sema yo‘qolib, qo‘shimcha sema vujudga keladi. Bunda har qaysi til birligida ikki xil ma’no mavjud bo‘ladi: virtual va actual [1]. Har qaysi so‘z ifodasi orqali inson ongida uning virtual ma’nosi vujudga keladi. So‘zning aktual ma’nosi faqat ma’lum bir kontekstdagina o‘z ifodasini topadi.

Evfemizatsiyalashgan maqol va matallarga metasemiotik yondashuvdan tashqari pragmatik yondashuv ham muhimjihatdir. I.V.Samarina va Ye.Yu.Oberemchenko evfemizmlarni pragmatik jihatdan tadqiq qilish jarayonida ularning quyidagi funksiyalarini ajratib chiqadi: baholash belgisining almashtirilishi, ya’ni tabu so‘z berayotgan salbiy ma’no evfemizm orqali neytrallashishi yoki ijobiylashishi; evfemizm tasviriy parafrasasifatida metaforik ko‘chim, metonimik ko‘chim, antonimik ko‘chim, ma’no torayishi orqali gavdalanishi; tabu so‘z berayotgan ma’noning ichki shaklining “niqoblashtirilishi”[2].Mazkur funksiyalarni I.V.Samarina va Ye.Yu.Oberemchenko siyosiy evfemizmlar asosida ajratib chiqqan. Maqol va matallar tarkibidagi evfemizmlarning pragmatik jihatdan tadqiqida biz ham ularning ma’no ko‘chishi asosidagi tasnifiga e’tibor qaratdik.

Asosan, maqol va matallardagi evfemizatsiya hodisasi tasviriy parafraza, ya’ni ifoda mazmuni o‘zgartirilgan holda berilib, qo‘shimcha so‘zlar bilan tasvirlanadi, metaforik va metonimik ko‘chimlarni tashkillaydi. Evfemizatsiyalashgan maqol va matallarni pragmatik jihatdan tadqiq qilish zamonaviy tilshunoslikning yangi bosqichi nuqtayi nazaridan tadqiq qilish demakdir, chunki ushbu yo‘sindagi tadqiq maqol va matallarni kommunikativ birlik sifatida o‘rganishga turtki beradi.

Ma’lumki, maqol va matallar semiotika, frazeologiya paremiologiya, folkloristika, lingvokulturologiya nuqtayi nazaridan atroflicha tadqiq etilgan. Lekin maqol va matallarni kommunikativ asosda tadqiq qilish aynan muloqotda ular bergan ma’noni izlash va tahlilga tortish dolzarb masalalardan biridir. Bunda maqol va

matallardagi xalq mentaliteti, ongi, tafakkuri bilan birga ular beradigan implitsit ma'no ham o'rganiladi.

Implitsit – lot. “*implicitus*” so'zidan kelib chiqqan bo'lib, “aralastirmoq” ma'nosini ifodalaydi [3]. Ma'lumki, til va nutq hodisalari tadqiqida implitsit va eksplitsit ma'no farqlanadi. Til implitsitligi ostida til tizimi bilan bog'liq semantika tushuniladi, nutq implitsitligi esa ma'lum bir nutqiy vaziyatdan kelib chiqadi [4]. Shu ma'noda ingliz va o'zbek tillarida implitsitlik hodisasining shakllanish masalasiga asosiy e'tibor qaratiladi. Demak, evfemizatsiyalashgan maqol va matallarda yumshatish funksiyasi bilan birga “pardalastirish” yoki “niqoblashtirish” funksiyalari ko'rib, kontekstda tabulashgan yoki ifodalash uchun noqulay bo'lgan holat implitsit tarzda uzatiladi. V.I.Zabotkina evfemizmlarni ifodani pragmatik maqsadda qo'llash uchun yumshatish va bilvosita uzatish uslubiy vositalariga kiritadi [5]. Ko'rinib turibdiki, evfemizm hodisasi va evfemizatsiya jarayoni nafaqat tabulashgan holat, vaziyat, narsa-predmetlarning salbiy ko'rinishlarini ijobiy tarzda yumshatish orqali uzatishda, balki ifodaning bilvosita, ya'ni implitsit tarzda uzatilishini ham nazarda tutadi.

Maqol va matallar tarkibidagi evfemizatsiya holati haqida fikr yuritish ekanmiz, avvalo, evfemizm va evfemizatsiya terminlarni farqlash lozim. Evfemizm tushunchasining turli izohlar va talqinlarini yuqorida ko'rib chiqdik, lekin evfemizm va evfemizatsiya tushunchalarini maqol va matallar tarkibida qanday izohlashimiz mumkin, degan savol uyg'onmoqda. Biz bu holatda evfemizm va evfemizatsiya tushunchalarni ta'riflashda Chjan Sanning ushbu tushunchalarga bergan izohiga yondashamiz: evfemizatsiyani ikki ma'noda talqin etish kerak: birinchidan, nutqni evfemizmlar bilan to'ldirish; ikkinchidan, metaforizatsiya, metonimizatsiya jarayoniga asoslangan mazmuniy jarayon sifatida. **Evfemizm** – bu predmetning bilvosita parafrastik metaforizatsiya va metonimizatsiya orqali nomlanishidir, **evfemizatsiya** – evfemizmlar yordamida predmetni nomlash jarayonidir [6].

Ushbu terminlar izohida M.L.Kovshovanning talqiniga asoslanib, ta'kidlashimiz joizki, evfemizm – til fakti asosida vujudga keluvchi belgi, ma'no va so'zlovchi o'rtasidagi munosabatdir. Evfemizatsiyani ushbu olimaning nutq birligi sifatida izohlar

ekan, uning bilvosita nutqiy aktlar doirasida pragmalingsvistik xususiyatlarini e'tiborga olishni lozim topadi. Olimaning fikricha, **evfemizm** til tizimi hodisasi bo'lsa, **evfemizatsiya** muloqot hodisasidir.

Evfemizatsiya jarayonini tadqiq qilishda yana boshqa yondashuvlar mavjud bo'lib, bu borada semiotik yondashuv ham alohida ahamiyat kasb etadi. Bunda bitta obyekt turli nominatsiyalar orqali ifodalanadi va evfemizm ikkilamchi nominatsiya sifatida ta'riflanadi. Keyingi yondashuv uslubiy yondashuv bo'lib, bunda evfemizmga uslubiy vosita sifatida yondashiladi. Uchinchi yondashuv semantik yondashuv bo'lib, evfemizmlarni semasiologik va onomasiologik jihatlarini tadqiq etadi. Semasiologik jihatdan evfemizm sememasi aniqlanib, uning leksik ma'nosidagi pragmatik jihat tahlilga tortiladi, ya'ni baholash xususiyati, ekspressivlik va konnotativlik. Onomasiologik jihatdan evfemizmning majoziy ma'nosi tahlil qilinadi. To'rtinchi yondashuv – pragmatik yondashuv bo'lib, evfemizm nutqiy aktlar doirasida tadqiq qilinadi. Lekin bu yondashuv bizning tadqiqotimizda asosiy o'rin egallamaydi, balki pragmatik jihatdan nutq vaziyatida qo'llanilgan maqol va matallar doirasida evfemizmlarning pragmatik vazifalari tadqiqiga e'tibor qaratildi.

Ma'lumki, zamonaviy tilshunoslikda antropotsentrizm nazariyasi rivojlanganligi boismazkur yondashuv asosida evfemizmlarni tadqiq qilish ularning inson omili bilan bog'liq jihatlarini ochib berishda muhim ahamiyatga ega. Kognitiv yondashuv orqali evfemizmlar bilan bog'liq kategorizatsiya va kontseptualizatsiya tushunchalari tahlil qilinadi. Psixolingsvistik yondashuv orqali subyekt va nutq vaziyatiga taalluqli holatlar tadqiq qilinadi [7]. Xullas, evfemizmlar bugungi kunda keng va turli yondashuvlar orqali tadqiq qilinib kelinmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Саммани М.Х.Метафорические эвфемизмы в аспекте лингвокультурологии // Новейшая филология: итоги и перспективы исследований. – Ом. гос. ун-т, 2019 [The latest philology: results and prospects of research. Omsk State University, 2019]. – С.178-180.
2. Самарина И.В.,Оберемченко Е.Ю.Прагмалинговистические особенности эвфемии как средства реализации имплицитности в дипломатическом дискурсе. – Изд.дом “Среда”<https://pshreda.com>
3. <https://ru.wiktionary.org/wiki>

4. Ермакова Е.В. Многоаспектность проблемы имплицитности: имплицитность в языке и речи//Известия Саратовского университета, 2009.– Т.9. – С.58-61; buhaqidaqarang: Бондарко А.В. Эксплицитность/имплицитность в общей системе категоризации семантики // Эксплицитность/ имплицитность выражения смыслов. – Калининград: Светогорск, 2006. – С. 24.
5. Заботкина В.И. Новая лексика современного английского языка: Учеб. пособие для ин-тов и фак. иностр. яз. / В.И.Заботкина. – М.: Высш. шк. – 1989. – 126 с.
6. Чжан Ч. Эвфемизация в русском и китайском языках: лингвокультурологические и лингвопрагматические аспекты: Дисс. ... канд. филол. наук. – Волгоград, 2013.– 208 с.
7. Романов С.И. Лингвокультурологический аспект эвфемизмов русского языка: Автореф. дисс. ...канд. филол. наук.–Тула, 2021. –35с.